

TURIZMNING RIVOJLANISHIDA BUYUK IPAK YO‘LINING TA’SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537304>

Saydullayev Sayidakbar Sayidmuxammadxon o'g'li

Toshkent davlat agrar

universiteti Samarqand filiali

Turizm(Agroturizm) ta'lim yo'nalishi

2- kurs talabasi

Annotation: *The Great Silk Road is a unique historical monument of human civilization. For centuries, trade on the ancient caravan route has contributed to the economic and cultural development of the peoples of Eastern and Western Eurasia. Its importance is still relevant today, as modern tourism connects trade and business through cultural dialogue that promotes mutual understanding and peace between peoples. The Great Silk Road is also important in the development of tourism. The article discusses the role of the Great Silk Road in the centuries-old civilization of tourism and its prospects today.*

Keywords: *trade, caravanserai, Europe, West, second breath, global, sector, international market, organization.*

Hozirgi vaqtda butun dunyoda, jumladan, O‘zbekistonda ham iqtisodiyotining noishlab chiqarish sohaslaridan biri bo‘lgan turizm sohasiga katta e‘tibor kuchayib bormoqda. Insonlar borgan sari o‘zlarining bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazishga, dam olishga, sog‘ligini tiklashga, dunyoni, xalqlarning urf odatlarini, qadriyatlarini bilishga intilmoqda. Bundan tashqari, insoniyat har doim o‘zining harakat doirasini o‘zgartirib, yangidan-yangi yerlarni kashf qilishga intilgan. XX asrga kelib bunday intilishlar kuchaydi va turizm industriyasining rivojlanishiga katta turki bo‘ldi. Bugungi kunda ayrim mamlakatlarda turizm sohasi juda ham barqaror rivojlanib bormoqda va ularning har yillik o‘sish sur‘ati 8 -10 % gacha boradi. Bu davlatlarga Ispaniya, Italiya, Fransiya, AQSh va boshqa mamlakatlarni kiritish mumkin ²⁴. Shunisi qiziqki turizm rivojlanishi bilan bir qatorda transport, bozor infratuzilmasi, savdo - sotiq, oziq-ovqat tarmoqlari, qurilish, hunarmandchilik hamda boshqa xizmat ko‘rsatish sohalari rivojlanib ketadi. Respublikamiz xalqaro turizmni

²⁴<https://fayllar.org>

rivojlantirish uchun juda boy imkoniyatlarga ega. Bularga «Buyuk Ipak yo'li»ning shoh tomiri respublikamizdan o'tganligi, butun dunyoga mashhur tarixiy va madaniy shaharlarimiz Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz, Qo'qon, Toshkent va boshqa shaharlar, tabiiy va sog'lomlashtirish resurslariga boy mintaqalarimiz Chimyon, Shohimardon, Zomin, Boysun, Sherobod va boshqa shaharlar kiradi ²⁵.

1995-yilda "Buyuk Ipak yo'li"ni qayta tiklashda O'zbekiston respublikasining faol qatnashishi va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Bu farmonga binoan turistik korxonalar bir qator soliq imtiyozlarga ega bo'lishdi. Bu farmon "Buyuk Ipak yo'li"da joylashgan tarixiy va madaniy shaharlarda turistik yo'nalishlarning rivojlanishiga turtki bo'ldi ²⁶.

Ming yillar davomida "Buyuk Ipak yo'li" Osiyo va Yevropa xalqlarini birlashtirishning ahamiyatli va samarali usuli hisoblanib kelgan. Xuddi shu yo'l bo'ylab tovarlar, bilimlar, texnologiyalar, madaniyatlar almashuvi amalga oshirilgan, natijada shaharlarning, davlatlarning rivojlanishiga ko'maklashib kelgan. Buyuk ipak yo'li o'zining faoliyatini tugatgandan keyin ham unga qiziqish yo'qolib ketmadi. Ayniqsa, transport va axborot aloqalarining, sanoat ishlab chiqarishning, tovar va xizmatlarning savdosini hamda Osiyo va Yevropa mintaqalarining integratsiya protsesslariga faol qatnashuvi "Buyuk Ipak yo'li"ning "ikkinchi nafasi"ni olganini ko'rish mumkin. "Buyuk ipak yo'li" bo'ylab sayohatning bosqichlari ilgari qisqa bo'lib daryo oqimi bo'ylab navigatsiya yulduzlar tomonidan amalga oshirilgan. Sayohat odatda qishda amalga oshirilardi. Sayohatchilardan davlat uchun katta daromadlar kelardi. Kattaroq davlatlar sayohatchilarni boshpana va boshqa qulayliklar bilan jalb qilardilar va boy odamlarni o'z shaharlariga tashrif buyurishga undash uchun soliqlarni pasaytirganlar, chunki sayohatchilar boylik olib kelishardi. Ipak yo'li bo'ylab bu yerlarga boylik bilan birga yangi g'oyalar va texnologiyalar ham yetib bordi. Yillar davomida turistik faoliyatning rivojlanishi tufayli Ipak yo'li bo'ylab turizmning murakkab xarakteri shakllandi. Motivatsiyalar, ehtiyojlar va ularni qondirishning murakkabligi tufayli turizm yagona yoki o'ziga xos yo'nalish emas, balki hodisalar va ularning munosabatlari birikmasi sifatida paydo bo'ldi. Ammo turizm mahalliy aholidan farq qiladigan turli xil faoliyat turlarini taqdim etdi. Shunday qilib, Ipak yo'li nafaqat savdo-sotiqni rivojlantirishga yordam berdi, balki turizm rivojiga ham yangi ko'rinishlar berdi.

²⁵ Fayzieva Sh.R. O'zbekistonda turizm rivojlanishining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Nomzodlik dissertatsiyasi. O'zMU, 2006 y

²⁶ <https://fayllar.org/iqtisodiyot-va-turizm-v5.html?page=3>

«Buyuk Ipak yo'li»da xalqaro turizmni rivojlantirishning bir ko'rinishi ekan, janubiy-sharqiy Osiyoni Yevropa bilan bog'lab turadigan global Transosiyo transport liniyani shakllantirish hisoblanadi. U o'z [ichiga Yaponiya](#), Xitoy, Hindiston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Kavkaz davlatlari, G'arbiy Osiyo (Pokiston, Eron) davlatlari va albatta, Yevropa davlatlarini qamrab oladi. Butunjahon Turistik Tashkiloti ekspertlari «Buyuk Ipak yo'li»da qatnashishiga qarab, qatnashuvchi davlatlarni 3 qismga ajratgan. Ular quyidagicha:

Birinchi qismga o'ziga xos turizm milliy modelini shakllantira boshlagan O'rta Osiyo va Kavkaz davlatlari kirgan. Bu yo'nalishda Butunjahon Turistik Tashkiloti asosiy masala qilib turg'un rivojlanish dasturini tuzishda, turistik tarmoqqa investitsiyani jalb qilishda, qonunchilikni ishlab chiqishda va kadrlarni tayyorlashda ko'maklashishi hisoblanadi.

Ikkinchi qismga «Buyuk Ipak yo'li» obyektlarini o'z ichiga olgan va turistik mahsuloti bilan aniq tajribaga ega bo'lgan davlatlar kiradi. Bular Xitoy, Pokiston, [Hindiston](#), Eron, Gretsiya va Turkiyalardir. BTT ning ekspertlari fikriga ko'ra bu yerda xalqaro tashkilot «Buyuk Ipak yo'li» nomli turistik mahsulotning sotilishini rag'batlantirishi mumkin.

Uchinchi qism esa, qadimgi aloqaning oxirgi nuqtalarini o'z ichiga qamrab oladi. Bularga bir tomondan Yaponiya, Koreya, ASEAN davlatlari kiradi. Bu yerda Butunjahon Turistik Tashkilotining vazifasi «Buyuk Ipak yo'li»ni targ'ibot qilish deb hisoblanadi, chunki bu davlatlar nafaqat katta turistik oqimni ta'minlaydi, balki bu yo'l bo'ylab turizm uchun yetakchi bozorlar hisoblanadi ²⁷.

«Buyuk Ipak yo'li» turistik mahsulot mavqeining ko'tarilishi uchun albatta fundamental asos bo'lishi kerak. Uni sotish uchun barcha davlatlarning faol hamkorligi kerak. Bu yerda xususiy sektor va davlat sektori, xalqaro va ratsional tashkilotlar, alohida turoperatorlar va mehmonxona komplekslari munosabatisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Vaqt o'tishi bilan turizm integratsion jarayonlarga ko'proq yordam bera boshlaydi. Hozirgi vaqtda O'rta Osiyo davlatlari tashqi bozorlarda O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston bo'ylab yo'nalishlardan foydalanib «Buyuk ipak yo'li» markasi ostidagi turmahsulotni sotishlari mumkin. Jahon integratsiyasining boshqa shakli turizm sohasida global tizimlardan, masalan internetdan foydalanish hisoblanadi. Turizm iqtisodiy salohiyatning globallashtiruviga sabab bo'ladi, ya'ni u nafaqat alohida davlatga balki bir mintaqadagi qator davlatlarga uning makroxo'jalik rivojlanishiga, ijtimoiy - siyosat holatiga ta'sir ko'rsatadi. Afg'oniston va Tojikistonning mintaqaviy turizmga tortilishi,

²⁷ Норчаев А.Н. Халқаро туризм. Маъруза матнлари. ТДИУ 2005 й. 43 б

ba'zi ekspertlarning fikricha, bu davlatlarda siyosiy va iqtisodiy barqarorlik yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan turizmga xavfsizlikka ko'proq e'tibor berila boshlaydi.

Ta'kidlash kerakki, O'zbekiston xalqaro bozorda qadimda o'zbek shaharlari orqali o'tgan Buyuk ipak yo'lini reklama qilish orqali turistik turlar sotishni amalga oshirmoqda Buyuk ipak yo'lining boshqa davlatlariga (Xitoy, Eron, BAA) turlarni sotuvchi turistik agentliklarning so'rovnomasi shuni ko'rsatadiki bu davlatlardagi turmahsulotlarning narxi O'zbekistonga sayohatdan ko'ra pastroqdir. Bundan tashqari bu davlatlar reklama va marketingga ko'p mablag' sarflashadi. Bundan tashqari, o'zbek turizmi yanada ko'proq Yevropa andozalari va tendentsiyalarini ola boshlaydi Bunda u xorijliklarni jalb qiluvchi sharqona latofatni ham saqlab qoladi. "Forbes" jurnali O'zbekistonni 2022-yilda sayohat qilish uchun eng yaxshi 50 talik ro'yxatiga kiritdi. Nashrning qayd etishicha ,O'zbekistonda YUNESKOning butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan madaniy meros obyektlari va qadimiy buyuk ipak yo'li shaharlariga sayohat qilish imkoniyati borligi bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda respublikani xalqaro turizmning mintaqaviy markaziga aylantirish uchun ham transmilliy darajada ham katta investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha shart - sharoitlar yaratilgan. Respublika Markaziy Osiyo hududida foydali geostrategik sharoitga egadir. Qadimgi davrdan hozirgi O'zbekistonning yerlaridan mashhur "Ipak Yo'li" kabi savdo yo'llari o'tgan bo'lib, tashqi aloqalar jadal sur'atlarda o'sib borgan hamda turli madaniyatlar natijasida o'zaro boyib borish yuz bergan. 18 asr mobaynida (Eramizning XVI asriga qadar) Xitoyning Slan shahridan O'zgand (hozirgi O'zgan) orqali o'sha davrlarda Davon xonligi deb nomlanuvchi Farg'ona vodiysiga, Shosh (Toshkent oazisi) Usturashan (Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining hududiy qismi), Sug'diyona mamlakati (Samarqand va Buxoro shaharlari orqali), Amul shahri (Hozirgi Chorju) va undan so'ng Eron hamda Mesopotamiya kabi mamlakatlar orqali O'rta Yer dengiziga savdo karvonlari qatnagan. "Buyuk Ipak Yo'li" qatnovida ko'plab karvonsaroylar qurilgan yangi shaharlar barpo etilgan, sug'orish kanallari, hunarmandchilik markazlari ilmiy-ma'naviy markazlar (madrasa, kutubxona, haramlar va muhtasham saroylar) barpo bo'lga. "Buyuk Ipak Yo'li" uning oralig'ida joylashgan qadimgi shaharlarning rivojlanishiga hamda mamlakatlararo savdo va madaniy aloqalarining katta ta'sir ko'rsatgan.Yaqin va O'rta sharqning o'zaro aloqalari natijasida bu yerda o'ziga xos noyob qit'alararo madaniyat shakllandi. Mashhur arxitekturaviy yodgorliklar va ustalar yasagan buyumlar faqat iqtisodiy ko'rsatgich bo'libgina qolmay, balki falsafaning bir ko'rinishi, qolaversa, dunyoni va boshqa xalqlar madaniyatini anglash va o'rganishga bo'lgan harakat ham edi. Tarixdan ma'lumki, Markaziy

Yevroosiyoning quruqlikdagi asosiy transport aloqalari O'zbekiston hududida kesishadi. Bu narsa O'zbekistonga ushbu asosiy yo'nalishlardan birini tashqi iqtisodiy faoliyat sifatida Yevrosiyo iqtisodiy va madaniy ko'prigini barpo etishga xizmat qiladi va turli investitsiya, texnologiya, madaniy qiymatliklarning oqimiga (harakatiga) asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston transport infrastrukturasi ega bo'lib, iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan hamkorlikda asosiy transport yo'llariga shuningdek, dengiz yo'liga ham chiqishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda iqtisodiyotning alohida sektori hisoblangan turizmning tarixiy tarqoqqiyotiga nazar tashlasak, unda tijoratning, xususan, "Buyuk ipak yo'li"ning o'rnini alohida qayd etilgan. Jahon tarixida Sharq va G'arb mamlakatlari orasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalar rivojlanishida "buyuk ipak yo'li" alohida ahamiyatga ega. "Buyuk ipak yo'li" transmilliy va transmintaqaviy savdo yo'li bo'lib, Yevropa va Osiyoni ilk marta birlashtirgan, xalqlar o'rtasida do'stlik aloqalarining kengayishi va mustahkamlanishi turli yo'llar bilan ro'y bergan bo'lib, yer yuzidagi tamaddunlarning boyib borishi birinchi navbatda savdo orqali amalga oshirilgan.

ADABIYOTLAR:

1. Asadova A. O'zbekistonda turizmning rivojlanishi: qo'lyozma – Samarqand, 2015. – 40b
2. Fayzieva Sh.R. O'zbekistonda turizm rivojlanishining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Nomzodlik dissertatsiyasi. O'zMU, 2006 y
3. Mirzayev M., Aliyeva M. Turizm asoslari: o'quv qo'llanma – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2011. – 288b
4. Rahimov G. The development of international tourism in Uzbekistan: diploma paper – Samarkand, 1997. –19 p
5. Yo'lchiyev D. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari: qo'lyozma – Toshkent, 2011. – 76b
6. Норчаев А.Н. Халқаро туризм. Маъруза матнлари. ТДИУ 2005 й. 43 б
7. N. Turniyozov. Matn lingvistikasi. Ma'ruzalar matni. Samarqand: SamDCHTI nashri, 2004. – 48b.
8. Pardayev M.N., Atabayev R. "Turizm asoslari" ma'ruzalar matni, Samarqand 2007. – 108b.
9. Tuxliyev I.S. "Turizm asoslari" fanidan o'quv qo'llanma, Samarqand 2010. – 305b.
10. "Yosh ekskursivod" to'garak dasturi. Toshkent, 2012. – 23b.

11.xabardor.uz

12. <https://fayllar.org/iqtisodiyot-va-turizm-v5.html?page=3>

